

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
Nayimova Aziza Dilmurot qizi	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
Qodirova Malikaxon Kaxramonovna	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
Sapayeva Yakutjan Maxmudovna	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
Suvanova Nodirabegim Sadir qizi	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
Тангриев Абдукарим Товшович	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
Хайдарова Умида Пулатовна	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
A. R. Xodjanov	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
Юлдашев Санжар Рuzимуродович	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
Muradova Maftuna Komilovna	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
Faxriddin Karimov	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
I. Imomov	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

PEDAGOGIK TA'LIM INNOVATSION KLASTERI YONDASHUVI ASOSIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna
Toshkent davlat pedagogika
universiteti "Pedagogika" kafedrası professori, p.f.d.

Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li
Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari, ularning ahamiyati, metodologik natijalar, taklif va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim klasteri, kasbiy kompetentlik, kompetentlik xususiyatlari, ta'lim muhiti, integrativ yondashuv.

Abstract: This article presents the specific features of the development of professional competence of future specialists based on the approach of the Pedagogical Education Innovation Cluster, their importance, methodological results, suggestions, and comments.

Key words: educational cluster, professional competence, competence characteristics, educational environment, integrative approach.

Аннотация: В статье представлены особенности развития профессиональной компетентности будущих специалистов на основе подхода Инновационного кластера педагогического образования, их значение, методические результаты, предложения и комментарии.

Ключевые слова: образовательный кластер, профессиональная компетентность, компетентностные характеристики, образовательная среда, интегративный подход.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni global o'zgarishlarga, texnologik yutuqlarga va ijtimoiy ehtiyojlarga mos keladigan yangi yondashuvlarni talab qiladi. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri – bu bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda ilg'or ilmiy, texnologik va metodik resurslarni birlashtiruvchi uzviy tizimdir. Respublikamizda jismoniy madaniyat sohasida zamonaviy mutaxassislar tayyorlash tizimi mukammal darajada tashkil etilgan. Bugungi kunda umumta'lim muassasalari faoliyatini samarali tashkil etishda ta'lim sifatini yuqori bosqichga ko'tarish hamda mavjud muammolarni o'z vaqtida hal etish talab etilmoqda ^[1]. Oliy ma'lumotli mutaxassis kompetentligining ushbu ta'rifida kasbiy tayyorgarlikning natijasi ifodalangan bo'lib, uning asosiy

maqsadi shaxsning turli kasbiy muammolarni ko'rish, tushunish, baholash hamda ularni konstruktiv ravishda hal qilish, har qanday qiyinchilikni keyingi rivojlanishning rag'batlantiruvchi omili sifatida oldindan ko'ra olish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kompetensiyali yondashuv bilimlarni inkor qilmaydi, lekin olingan bilimlarni amaliyotda qo'llashga asosiy urg'u beradi. Shundan kelib chiqib, aytish mumkinki, pedagogning kasbiy kompetentligini uning pedagogik faoliyatni amalga oshirishga nazariy hamda amaliy jihatdan tayyorgarligi ifodalaydi va bu, o'z navbatida, uning individual profессиogrammasini tavsiflab beradi.

U.K. Tolipov o'z tadqiqotlarida shunday deydi: "Pedagoglar kasbiy kompetentligini rivojlantirish ularda o'z faoliyatiga qiziqish hamda uning samaradorligini oshirishga intilish shakllanishiga ijobiy ta'sir qiladi." Kompetentlik pedagog tomonidan kasbiy faoliyatga tegishli nazariy bilimlar, amaliy ko'nikma va malakalarning chuqur o'zlashtirilishini, kasbiy tajriba, shuningdek, shaxsiy sifat va fazilatlarining bo'lishini hamda ulardan samarali foydalanishni nazarda tutadi ^[3].

"Pedagog tomonidan kompetentlik sifatleri egallanishining asosiy omili nafaqat maqsadga erishish, balki, butun pedagogik faoliyatning qadrlanishini ta'minlash, bevosita jarayonda usul va vositalarni to'g'ri tanlash bilan bog'liq holda amalga oshiriladi. Shuning uchun mazkur faoliyatning maqsadini to'g'ri qo'yish va mos ravishda vazifalarini belgilash, kutilayotgan natijaga erishishni ta'minlaydi hamda o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga olib keladi ^[5].

Natijada esa pedagoglarning kasbiy kompetentligida pedagogik empatiya va ijtimoiy refleksiya, kasbiy faoliyatga talabchanlik, umumiy madaniyat darajasi kabi uch asosiy sifat ko'rsatkichlari aks ettiriladi. Yana aniq ko'rsatkichlarga motivatsiya, kognitivlik va metodik kompetensiyalarga egalik, rivojlantiruvchi ta'lim dasturlari hamda o'quv materiallarini tanlashga tayyorgarlik kiradi. Ushbu sifatlarining har biri talabalar, ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning mazmuni va natijasini belgilaydi.

Pedagog kompetentligiga tegishli asosiy sifat ko'rsatkichlari ma'lum bir mezonlar asosida baholanadi. Kompetentlikni baholashda pedagogik faoliyat turlari va yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda umumiy va xususiy mezonlarga tayaniladi ^[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu yondashuv pedagogik kadrlarni tayyorlashda bir qator o'ziga xos xususiyatlarni taqdim etadi. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri doirasida bo'lajak mutaxassislar uchun quyidagi sharoitlar yaratiladi: texnologik muhit, ya'ni raqamli ta'lim vositalari, virtual laboratoriyalar va interfaol platformalardan foydalanish; kreativ muhit, ya'ni muammoli vaziyatlarni hal qilish, yangi o'qitish metodlarini ishlab chiqish va tajriba asosida o'rganish imkoniyatlari; ijtimoiy hamkorlik muhiti, ya'ni o'quvchi, o'qituvchi va ish beruvchilar o'rtasida o'zaro aloqalarni mustahkamlash. Innovatsion klasterning asosiy tamoyillaridan biri ta'limning barcha bosqichlari o'rtasida uzviylik va integratsiyani ta'minlashdan iborat. Bu tamoyil nazariya va amaliyot uyg'unligini, ya'ni darslarda o'rgatilgan bilimlarni real vaziyatlarda qo'llash orqali mustahkamlashni; kross-disiplinar yondashuvni, ya'ni fanning turli yo'nalishlarini birlashtirgan holda masalalarga keng qamrovli yondashuvni shakllantirishni; uzluksiz o'qitish tizimini, ya'ni maktab, kollej, universitet va malaka oshirish markazlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Innovatsion klaster bo'lajak mutaxassislarni nazariy bilimlar bilan cheklamay, amaliy ko'nikmalarni, ya'ni pedagogik texnologiyalarni qo'llash, zamonaviy metodlardan foydalanishni; ijodiy fikrlashni, ya'ni darslarni tashkil qilishda kreativ yondashuvlarni qo'llash va o'quvchilarning qiziqishlarini uyg'otishni; adaptivlikni, ya'ni tez o'zgaruvchan ta'lim talablariga moslashish va yangiliklarga ochiq bo'lishni o'rgatadi. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri ta'lim, fan va ishlab chiqarishni birlashtirgan holda bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantiradi. Bu jarayonda ish beruvchilar bilan integratsiya, ya'ni talabalarni real mehnat bozorining ehtiyojlariga mos ravishda tayyorlash; ilmiy markazlar bilan hamkorlik, ya'ni ilg'or ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etish va yangi bilimlarni amaliyotga tatbiq etish; mahalliy va xalqaro aloqalar, ya'ni innovatsion loyihalarda ishtirok etish orqali xalqaro standartlarga mos malaka shakllantirish muhim o'rin tutadi. Innovatsion klaster yondashuvi doirasida texnologiyalar o'quv jarayonining asosiy qismiga aylanadi. Bu jarayonda raqamli pedagogika, ya'ni interfaol platformalar, onlayn resurslar va virtual texnologiyalar orqali ta'lim jarayonini olib borish; data-analitika, ya'ni o'quvchilar va o'qituvchilarning faoliyatini kuzatish va tahlil qilish uchun statistik ma'lumotlardan foydalanish; gamifikatsiya, ya'ni darslarni qiziqarli qilish uchun o'yin texnologiyalarini joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi. Klaster bo'lajak mutaxassislarda individual o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu jarayonda har bir talabaga individual rivojlanish yo'nalishini ishlab chiqish; shaxsiy qobiliyatlar va kasbiy qiziqishlarga mos o'quv dasturlarini taklif qilish; o'z-o'zini baholash va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish muhimdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bizning fikrimizcha, kasbiy kompetentlik o'qituvchining o'z predmet sohasida erkin yo'nalish olish ko'nikmasini o'z ichiga oladi. Kompetentlik zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallaganlik bilan bog'liq bo'lgan uchta asosiy mezonni qamrab oladi. Ushbu mezonlarga quyidagilar kiradi: o'z predmet sohasi bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish – ta'lim mazmunini shakllantirish va mustaqil o'rganishda ushbu bilimlarni samarali qo'llash; madaniy kommunikatsiya – kishilar bilan samarali va madaniyatli aloqada bo'lish ko'nikmasi; o'quv ma'lumotlarini uzatish ko'nikmasi – o'z predmetiga oid bilimlarni boshqalarga ta'sirchan usulda yetkazish. Bu mezonlardan kelib chiqib, kasbiy-pedagogik kompetentlik quyidagi to'rt asosiy komponentdan iborat: predmet sohasiga yo'nalganlik – ta'lim mazmunini mazmunli va sifatli shakllantirish qobiliyati; insonparvarlikka va shaxsga yo'nalganlik – har bir o'quvchining ehtiyojlarini inobatga olish va unga moslashuvchan yondashuv; pedagogik texnologiyalarni qo'llay olish – innovatsion usullarni amaliyotga tatbiq etish; pedagogik voqelikni tizimli idrok qilish – pedagogik jarayonlarni yaxlit holda tahlil qilish va boshqarish.

Zamonaviy ta'lim sharoitida kasbiy-pedagogik kompetentlikka quyidagi uchta qo'shimcha komponentni kiritish maqsadga muvofiq: innovatsion tajriba bilan o'zaro ta'sir – hamkasblar tajribasini o'rganish va undan samarali foydalanish; kompetentlikni integratsiyalash – o'z faoliyatini xalqaro pedagogik tajriba va respublika pedagogikasi darajasida uyg'unlashtirish; umumlashtirish va o'z tajribasini boshqalar bilan bo'lishish – o'z tajribasini boshqalarga o'rgatish va pedagogik tajribalarni ko'paytirish. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda aytish mumkin, kasbiy-pedagogik kompetentlik pedagogik voqelikni tizimli idrok qilish va unda tizimli harakat qilish malakalarini o'z ichiga oladi. Ushbu o'ziga xos xususiyat pedagogik jarayonlar mantig'ini yaxlit, strukturali ko'rishni, pedagogik tizimning rivojlanish qonuniyatlari va tendensiyalarini tushunishni ta'minlaydi. Faoliyatni maqsadga muvofiq amalga oshirishni yengillashtiradi. "Kasbiy kompetentlik" tushunchasiga oid xilma-xil ta'riflarga qaramay, uning mohiyatiga oid umumiy tavsiflar quyidagilardan iborat: kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish imkonini beruvchi individual qobiliyatlarni samarali qo'llash; kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni egalash hamda kasbiy muammolarni hal qilishda moslashuvchanlikka ega bo'lish; kasbiy funksiyalarni etarli darajada bajarishga mos keladigan bilim va qobiliyatlarning integratsiyalangan shaklda birikishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi bo'lajak mutaxassislarini zamonaviy ta'lim talablariga tayyorlashning samarali modelidir. Bu yondashuv bo'lajak pedagoglarning nazariy va amaliy bilimlarini birlashtirib, ularning shaxsiy va kasbiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Innovatsion texnologiyalar, integratsiyalashgan tizim va uzluksiz ta'lim orqali klaster yondashuvi nafaqat ta'lim jarayonini, balki mutaxassislarining kelajakdagi mehnat faoliyatini ham yangi bosqichga olib chiqadi.

Kasbiy kompetentlikning rivojlanishi dinamik jarayon bo'lib, u bilim darajasining muntazam oshib borishi va o'z-o'zini kamol toptirishga ko'maklashadi. Shuningdek, bu jarayon individual kasbiy sifatning shakllanishi va kasbiy tajribaning takomillashishini ta'minlaydi. O'qituvchining kasbiy-pedagogik kompetentligi darajasini quyidagi mezonlar asosida baholash mumkin: mutaxassislik bo'yicha fanlarni chuqur bilish, pedagogik faoliyatni tashkil etishga bo'lgan qiziqish, pedagogik odob, o'z kuchiga ishonish, kirishimlilik, tashkiliy qobiliyat, ta'limiy natijalarga erishishga manfaatdorlik, xolislik va o'z faoliyati natijalari uchun javobgarlik.

Ushbu yondashuvni ta'lim tizimiga keng tatbiq etish orqali o'qituvchilarning kasbiy sifatlarini rivojlantirish va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga erishish mumkin. Shu bilan birga, pedagoglarning innovatsion texnologiyalarni qo'llash malakasini oshirishga yo'naltirilgan dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish taklif etiladi. Bu esa ta'lim sifatining uzluksiz yaxshilanishiga va zamonaviy jamiyat talablariga mos pedagogik kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston-2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli farmoni.
2. Baybayeva M.X., Mo'minova M.M. Pedagogik kompetentlik. Darslik, Toshkent: 2024. 204 b.
3. Ernazarova G.O., Islomova M.Sh. Pedagogik mahorat asoslari. O'quv qo'llanma, Toshkent: CHDPI, 2020. 224 b.
4. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. Darslik, Toshkent: Iqtisod-moliya, 2011. 420 b.
5. Axlidinov R.Sh. Ta'lim boshqaruvidan saboqlar. A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, Toshkent, 2013.
6. Atayeva N. va boshqalar. Umumiy pedagogika. O'quv qo'llanma, Toshkent: Fan va texnologiya, 2011.
7. Ernazarova G.O., Isroilov Q.T., Qurbonova M.E. Pedagogik kompetentlik. O'quv qo'llanma, Chirchiq, 2023.
8. Zulxaydarov J.A. (2023). Pedagogik ta'lim innovatsion klaster yondashuvini bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati. Integration of Science, Education and Practice in Modern Psychology and Pedagogy. Problems and Solutions, 4(1), 380-384.

1 <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=158&lang=4>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.